

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 18, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 18, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Саидов Саидмир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич

*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
УзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ANESTHESIOLOGY, RESUSCITATION, INTENSIVE CARE

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abdukhalim Abduvakilovich**
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF PRESERVATION OF CORONARY RESERVES IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS.....11
2. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich, Kasparova Gayane Arturovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONDITION OF WOMEN DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA AND MEDICAL SEDATION.....16
3. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich**
SEDATION AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF WOMEN IN REGIONAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION. CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....24
4. **Sharipov Isroil Latipovich**
HEMODYNAMIC GRADATIONS DURING COMBINED USAGE OF EXTRACORPORAL DETOXIFICATION METHODS IN CHILDREN WITH RENAL FAILURE.....31
5. **Pardaev Shukur Kuylievich, Sharipov Isroil Latipovich**
APPLICATION OF CENTRAL NEURAXIAL ANESTHESIA IN THE SURGICAL TREATMENT OF LUMBAR-SACRAL DISC HERNIATIONS.....38
6. **Yusupov Jasur Tolibovich, Matlubov Mansur Muratovich**
ENHANCING INTENSIVE CARE FOR PATIENTS FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (LITERATURE REVIEW).....44

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

7. **Ahmedova Aziza Tayirovna, Rasulova Feruza Golibovna**
ASSESSMENT OF PERINATAL COMPLICATIONS RISK USING REMOTE CARDIOTOCOGRAPHY MONITORING.....52
8. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Habiba Mizrobjonovna**
NEW TREATMENT OPPORTUNITIES FOR POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....59
9. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ANEMIA IN HEAVY MENSTRUAL BLEEDING.....66
10. **Zakirova Nodira Islomovna, Yuldasheva Farangiz Ismatilloevna**
CORRECTION AND TACTICS OF PREGNANCY ADMINISTRATION IN CASE OF VIOLATIONS OF THE VAGINAL ECOSYSTEM.....76

INFECTIOUS DISEASES

11. **Orzikulov Azam Orzikulovich, Haydarov Akbar Haydarovich**
ANTIVIRAL THERAPY IN VIRAL HEPATITIS “C” DISEASE EFFICIENCY (A CASE FROM PRACTICE).....80
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Soibnazarov Orzukul Ernazarovich**
COMPARATIVE STUDY OF THE CONTRIBUTION OF THE VIRAL LOAD TO THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN CHRONIC HEPATITIS «B» (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....86
13. **Kadirov Zhonibek Fayzullayevich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdiyevich**
MOLECULAR MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL ACTIVATION IN HIV INFECTION.....92

ENDOCRINOLOGY

14. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich**
EFFICACY OF FOLK REMEDIES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AT RISK OF STROKE.....106
15. **Egamova Malika Tursunovna, Ergashev Asadullo Ubaydullo o'g'li**
THE IMPORTANCE OF BLOOD RHEOLOGY IN DIABETES IN THE ORIGIN OF ISCHEMIC STROKE AND THE EFFECT OF HIRUDOTHERAPY ON BLOOD RHEOLOGY.....111
16. **Fozilova Umida Kamalovna, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF GLYCEMIC CONTROL IN PREVENTING DENTAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES(REVIEW ARTICLE).....116
17. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Yakubov Abdusalol Vahobovich, Pulatova Durдона Baxadirovna**
THE EFFECT OF GLP-1 RECEPTOR AGONISM ON DIVERSE ASPECTS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AND OBESITY.....122

MORPHOLOGY

18. **Boboev Askar Ibodullaevich, Oripov Firdavs Suratovich, Boboev Ibodullo Boboevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN LABORATORY ANIMALS.....128
19. **M.A. Abdullayeva, O.O. Zaripova.**
DETERMINATION OF THE ACCUMULATION LEVEL OF ARTIFICIAL FOOD COLORANTS E 171 AND E 173 IN THE BRAIN.....135
20. **Mamataliyev Abdumalik Rasulovich**
ANATOMICAL AND TOPOGRAPHICAL STRUCTURE OF THE EXTRAHEPATIC BILE DUCT IN EXPERIMENTAL ANIMALS.....140
21. **Ismailov Jasur Mardonovich**
ABOUT BRONCHIECTASIS AS A TYPE OF CHRONIC NONSPECIFIC LUNG DISEASE.....144
22. **Ismailov Jasur Mardonovich, Norjigitov Azamat Musokulovich**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC INDICATORS OF BRONCHI AND LUNG TISSUES IN CHILDREN WITH BRONCHIECTASIS.....150
23. **Juraev Kamoliddin Danabaevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS IN NEWBORNS IN THE LATE NEONATAL PERIOD.....158
24. **Rakhimova Gulnoz Shamsievna, Teshayev Shuxrat Jumayevich.**
ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE TESTES ON THE FIRST DAY AFTER ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY.....168

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY

25. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EARLY POSTNATAL HEALTH IN CHILDREN WHO HAVE SUFFERED PERINATAL CNS DAMAGE.....173
26. **Khakimova Sakhiba Ziyadullaevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Abruev Khudoerkhon Oybekovich**
CLINICAL FEATURES OF PARKINSON'S DISEASE IN THYROID HOMEOSTASIS DISRUPTION.....178

27. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodullo Abdullayevich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Khudoyberganov Nurmamat Yusupovich, Pazilova Aida Sultanovna**
CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA IN OUTPATIENT SETTINGS.....185
28. **Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Nurboeva Iroda Samariddin Qizi**
PARKINSON'S DISEASE.....192
29. **Khamdamova Bakhora Komiljonovna, Kodirov Umid Arzikulovich, Muhammadiyeva Dilafruz Po'lot qizi**
INNOVATIVE METHODS OF THERAPY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....202
30. **Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna**
DANCE MOVEMENT REHABILITATION TO REDUCE COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH EARLY-ONSET PARKINSON'S DISEASE.....209
31. **Kodirov Umid Arzikulovich, Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Zoxidjonova Shahnoza Zoxidjonovna**
FEATURES OF PSYCHOPATHOLOGICAL AND AUTONOMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN SYNDROME WITH RADICULOPATHIES.....216
32. **Ergasheva Munisa Yakubovna.**
IMPROVING MEASURES FOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES DUE TO NERVOUS SYSTEM DISEASES.....222
33. **Raimova Malika Mukhamedjanovna, Yodgarova Umida Gaybulloyevna**
IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS BY STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND HYPOTHYROIDISM.....229

UROLOGY

34. **Allazov Iskandar Salax Ugli, Allazov Salax Allazovich, Ablyatifov Aziz Baxtiyarovich**
OUTPATIENT UROLOGICAL-POLICLINICAL CARE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....235
35. **Allazov Salakh Allazovich, Allazov Iskandar Salakh Ogli, Ergashev Arslonbek Shuxratjon Ogli**
MEDICAL-SOCIAL AND ORGANIZATIONAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF UROLOGICAL DISEASES. LITERATURE REVIEW.....242
36. **Allazov Salakh Allazovich, Batirov Bekhzod Amindjanovich.**
DISTRIBUTION OF UROLOGICAL DISEASES AND METHODS FOR THEIR DETECTION PHARMACOLOGY AND TRADITIONAL MEDICINE.....247
37. **Mirrakhimova Maktuba Habibullaevna, Nishanbaeva Nilufar Yunusjanovna**
FILAGGRIN DEFECT IN ATOPIC DERMATITIS AND MODERN METHODS OF CORRECTION.....256
38. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich.**
HIRUDOTHERAPY, THE EFFECT OF VARIOUS TREATMENT METHODS.....262

PEDIATRICS AND PEDIATRIC SURGERY

39. **Abdullaev Zafar Bobirovich, Agzamkhodjaev Saidanvar Talatovich**
ANTENATAL DIAGNOSTICS OF BLADDER EXTROPHY: CONTEMPORARY POSSIBILITIES AND PROSPECTS.....267
40. **Rakhimova Durdona Zhurakulovna**
HYGIENIC ASSESSMENT OF ACTUAL NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN.....274

41. **Ganiev Abdurashid Ganievich, Sanakulov Abdulatif Burkhanovich**
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ATOPIC DERMATITIS ON THE QUALITY OF LIFE OF THE FAMILY OF A SICK CHILD.....284
42. **Naimushina Elena Serafimovna, Kilina Alla Vladimirovna, Chervinskih Tatyana Anatolyevna**
GENDER-SPECIFIC CLINICAL MANIFESTATIONS OF OBESITY IN ADOLESCENTS.....293
43. **Nuritdinova Gavhar Taipovna, Inakova Barno Bahodirovna, Abduvahobova Gulmira, Arzibekova Umida Abdukodirovna.**
DELAYED NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN NEWBORNS WITH MODERATE AND SEVERE ASPHYXIA.....299
44. **Ollabergenov Odilbek, Baratov Feruz**
MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN ACUTE PLEURAL EMPYEMA IN CHILDREN.....305

ONCOLOGY

45. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Esankulova Bustonoy Sobirovna.**
THE ROLE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) IN OVARIAN CANCER WITH PERITONEAL CARCINOMATOSIS IN STAGES III AND IV.....311
46. **Kahharov Alisher, Khodjayeva Nozima**
THE IMPACT OF FERTILITY PRESERVATION PROGRAMS ON THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH ONCOLOGICAL DISEASES.....318
47. **Zaripova Parvina Ilkhomovna, Yorov Lutfillo Shukurulloevich, Kutlumurotov Otabek Bekjanovich, Juraev Mirjalol Dehkonovich**
ABOUT THE PROBLEM OF BREAST CANCER RECURRENCE CAUSES.....323

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

48. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Gaibullaev Elbek Azizbekovich, Akramova Nozima Akramovna, Pustovetova Maria Genadievna**
ANALYSIS OF CYTOKINE PROFILE IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF PATIENTS WITH AGGRESSIVE PERIODONTITIS: PATHOGENETIC AND DIAGNOSTIC ASPECTS.....333
49. **Daminova Nargiza Ravshanovna, Makhkamova Oqila Abdushukurovna, Sadikova Dilfuza Ravshanbekovna, Inogamov Sherzod Muhamatisakovich**
EVALUATION OF THE IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY STATUS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBID PATHOLOGY OF THE ORAL CAVITY.....338
50. **Axmedov Xurshid Kamalovich**
ASSESSMENT OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES DURING PROSTHETICS WITH METAL-CERAMIC AND ZIRCONIUM DENTURES.....344
51. **Olimova Dildora Vohid qizi**
DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH END-STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE (A STUDY OF PATIENTS RECEIVING AND NOT RECEIVING HEMODIALYSIS).352
52. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Mardonova Dildora Kasimovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS FOR HYPERTROPHIC GINGIVITIS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....358

53. **Khotamova Madina Anvarovna, Odiljonova Mukhimaoy Savlatovna**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PREVENTION AND TREATMENT OF PERIODONTITIS AND THE ORGANIZATION OF DENTAL MEASURES FOR WORKERS OF METAL PROCESSING ENTERPRISES.....366
54. **Umarova Makhfuza Usmanovna**
THE IMPACT OF CHRONIC USE OF NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS ON THE PROGRESSION OF INFLAMMATORY-DYSTROPHIC DISEASES OF THE ORAL CAVITY: CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS.....370
55. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Allazarov Kuvondik Azadovich**
IMPROVING THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS.....377
56. **Allazarov Kuvondik Azadovich, Zoyirov Tulkin Elnazarovich.**
USE AND EFFECTIVENESS OF OZONE IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS385
57. **Mardonova Dildora Kasimovna, Zoyirov Tulkin Elnazarovich**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EXAMINING PERIODONT TISSUE DISEASES IN PATIENTS WITH EPILEPSY393
58. **Akhmedov Ilhom Ibrohimovich, Kamalova Feruza Raxmatullaeva.**
CHANGES IN MICROFLORA NON-SPECIFIC FACTORS PROTECTION OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF MAXILLOFACIAL.....401
59. **Yuldashev Forrukh Farkhod Ugli, Kuryazov Akbar Kuranboevich, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND APPROACHES TO THE PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES IN DEAF-MUTE CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....406
60. **Navruzova Ugilxon Orzijon Qizi, Xabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF IMMUNE STATUS IN THE PATHOGENESIS OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....414
61. **Tojiyev Feruz Ibodulla ugli, Beysenbayev Nurbek Kunanbay ugli, Ismoilkhojaeva Komila G'ani qizi.**
RECONSTRUCTION OF MANDIBULAR DEFECTS IN CHILDREN WITH INDIVIDUALLY MANUFACTURED TITANIUM IMPLANTS AFTER REMOVAL OF BENIGN TUMORS.....419

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

62. **Giyasov Zaynitdin Asamutdinovich, Gulyamov Dilshod Erkinovich**
FORENSIC ASSESSMENT OF INJURIES TO MAJOR JOINTS IN ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....425

THERAPY AND INTERNAL MEDICINE

63. **Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna, Esankulov Mukhammad Olimovich**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....431

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

64. **Abrolov Hakimjon Kobiljonovich, Xolmurotov Akmal Abdumalikovich, Irisov Ortikali Tulaevich, Berdiev Kobiljon Bahromovich, Rakhimberganov Khusanboy Davlatnazarovich**
NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF ASCENDING AORTIC ANEURYSM.....437

65. **Ashirov Mavlon Umirzakovitch.**
BIOMECHANICAL INSIGHTS INTO MDICO FOR FLATFOOT CORRECTION.....445
66. **Khodjanov Iskandar Yunusovich, Ubaydullaev Sherozbek Farkhodovich**
IMPROVING THE METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VALGOUS DEFORMATION OF THE ELBOW JOINT.....459
67. **Mamasoliev Bakhodir Mamausupovich**
FEATURES OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS PREVENTION DURING SURGICAL TREATMENT OF KNEE JOINT DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LOWER LIMB VENOUS DISEASE.....468
68. **Melibayev Salimjon Tashtanovich, Karshiboyev Abduvakhob Jambojevich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jurayev Ilhom G'ulomovich**
VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES: CAUSES, DIAGNOSIS, AND MODERN TREATMENT STRATEGIES.....475
69. **Karshiboyev Abduvakhob Jambojevich, Melibayev Salimjon Tashtanovich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jalilov Khusan Mukhitdinovich.**
HIP FRACTURE, DIAGNOSIS, SURGICAL TREATMENT, REHABILITATION, THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS, BISPHTHONATES, FALL PREVENTION.....489
70. **Kholkhudjayev Farrukh Ikramovich**
RESULTS OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT OF ROTATOR CUFF INJURIES OF THE SHOULDER JOINT.....502
71. **Tilyakov Xasan Azizovich, Temurov Alisher Akmaljon O'g'li, Xursanov Muxriddin Xusniddin O'g'li, Yusupov Sohijon Saitxon O'g'li, Tolmasov Mirjalol Mirzohid O'g'li.**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....508

RADIATION IMAGING

72. **Ikramova Zulfiya Tulkinovna, Rozikhodjaeva Gulnora Ahmedovna, Soipova Guzal Gulomidinovna**
ASSESSMENT OF TOTAL CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH CAROTIC ATHEROSCLEROSIS.....515

SURGERY

73. **Akhmedov Adkham Ibadullaevich, Fayazov Abdulaziz Djalilovich**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....523
74. **Sayinaev Farrukh Karamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich**
LAPAROSCOPIC AND OPEN HERNIOPLASTY FOR VENTRAL HERNIAS: SURGICAL OUTCOMES AND COMPLICATIONS ASSESSMENT.....532
75. **Daminov Feruz Asatullaevich, Shomurodov Khabibullo Abdumalik Ugli, Rakhmonov Kosim Erdanovich.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS IN ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS: THE ROLE OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AND RISK FACTOR ANALYSIS.....539
76. **Khayitov Laziz Milionerovich, Khakimov Erkin Abdikhalilovich, Zuvaytov Shoxrux G'ayrat o'g'li, Abrorov Shahbozjon Nematzoda**
THE ROLE ENDOBRONCHIAL COMPLEX THERAPY AT PATIENTS WITH THE INHALATION TRAUMA.....544

OPHTHALMOLOGY

77. **Fayzieva Dilorom Buritoshevna, Akhmedova Dilafruz Baxadirovna, Mirzaev Dilshodbek Akhmedovich.**
VISUAL DISORDERS AND THEIR IMPACT ON PERIPHERAL VISION AND EYE MOVEMENT COORDINATION.....549

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**ZARIPOVA Parvina Ilkhomovna****YOROV Lutfillo Shukurulloevich****KUTLUMUROTOV Otabek Bekjanovich**

Samarkand State Medical University

JURAEV Mirjalol DehkonovichRepublican specialized scientific and practical medical
center of oncology and radiology**ABOUT THE PROBLEM OF BREAST CANCER RECURRENCE CAUSES**

For citation: Zaripova Parvina Ilkhomovna, Yorov Lutfillo Shukurulloevich, Kutlumurotov Otabek Bekjanovich, Juraev Mirjalol Dehkonovich. About the problem of breast cancer recurrence causes // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 1, pp.323-332

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15008335>**ANNOTATION**

The literature data on risk factors of development of relapses of breast cancer (BrC) with accent on locoregional relapses (LRR) were considered in this article. During primary treatment of BrC it is necessary to consider such specific features of each clinical case as the patient's age, the tumor size, the localization, the morphology, the degree of malignancy, the disease stage, and results of histochemical analysis. If BrC is recurred, then the investigation of its dissemination in organism and of biologic subtype of tumor is required for specification of the treatment scheme. The question about preference of reconstructive or organ-preserving tactics of BrC treatment is not clear. Organ-preserving operation is considered a method of rehabilitation, improvement of quality of a life at preservation of the common survival and survival without recurrent tumor. The forecast of the dissemination and of the BrC recurrent is reduced to necessity of studying of biological properties of this tumor. The problem of connection between efficiency of radical mastectomy (within the complex treatment) and risk of BrC recurrent is still not clear. It was not regularly studied in Uzbekistan, including risk of development of locoregional recurrent tumor.

Keywords: breast cancer, locoregional metastasis, recurrence, immunohistochemical analysis.

ЗАРИПОВА Парвина Илҳомовна**ЁРОВ Лутфилло Шукуруллоевич****ҚУТЛУМУРОТОВ Отабек Бекжанович**

Самарқанд Давлат Тиббиёт Университети

ЖЎРАЕВ Миржалол ДехқоновичРеспублика ихтисослаштирилган онкология ва
радиология илмий-амалий тиббиёт маркази**СУТ БЕЗИ САРАТОНИ ҚАЙТАЛАНИШИ САБАБЛАРИ ХАҚИДА**

АННОТАЦИЯ

Маколада сут беи саратони (СБС) рецидивига тегишли, хусусан локорегионал рецидивларга урғу берилиб, махсус адабиётдаги маълумот қисқача таҳлил қилинган. СБСни бирламчи даволаш жароёнида ҳар бир клиник ходисада касаллик кечишининг индивидуал аломатарини ҳисобга олиш зарур, жумладан, беморнинг ёши, ўсманинг катталиги, жойлашиши, морфологияси, ўсманинг хавф даражаси белгилари, стадияси ва иммун-гистохимик ҳислатларини. СБС рецидивига келганда эса унинг тарқалишини ва иммун-гистохимик статусини текшириб даволаш схемасига ойдинлик киритиш зарур. СБСни даволаш тактикаси билан боғлиқ бўлган реконструктив-пластик ёки аъзони сақловчи операцияларни қўллаш афзаллиги масаласи аниқ ечимини топмаган. Аъзони сақловчи операциялар реабилитация ва беморнинг яшаш сифатини тиклаш, унинг рецидивсиз яшаши ва умумий ўмр муддатини узоклаштиришга қаратилган услублари ҳисобланади. Замонавий илмий адабиётда ўсма метастаз ёки рецидив беришини прогноз қилиш ўсманинг биологик ҳислатларини ўрганиш билан боғланмоқда. СБСни даволаш доирасида ўтказиладиган радикал мастэктомия эффективлиги рецидивга алоқадорлиги масаласи ҳанузгача ноаниқ. Ўзбекистонда бу масала батавфсил (жумладан, СБС локорегионал рецидивига оид ҳолда) ўрганилмаган

Калит сўз: сут беи саратони, локорегионар метастаз, рецедивб иммуногисто кимёвий таҳлил

ЗАРИПОВА Парвина Илхомовна

ЁРОВ Лутфилло Шукуруллоевич

КУТЛУМУРОТОВ Отабек Бекжанович

Самаркандский Государственный медицинский университет

ДЖУРАЕВ Миржалол Дехконович

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии Минздрава Республики Узбекистан

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ РАЗВИТИЯ РЕЦИДИВОВ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**АННОТАЦИЯ**

Рассмотрены данные литературы о факторах риска развития рецидивов рака молочной железы (РМЖ) с акцентом на локорегиональные рецидивы. При проведении первичного лечения РМЖ приходится учитывать индивидуальные особенности каждого клинического случая – возраст пациента, размер и расположение опухоли, морфологию, степень злокачественности, стадию заболевания и данные иммуно-гистохимического анализа. При рецидиве РМЖ требуется оценка его распространения и текущего иммуно-гистохимического статуса опухоли для уточнения схемы лечения. Вопрос о предпочтении реконструктивно-пластических и органосохраняющих операций как тактики лечения РМЖ остается открытым. Органосохраняющая операция считается методом реабилитации, улучшения качества жизни при сохранении безрецидивной и общей выживаемости. В целом прогноз метастазирования и развития рецидивов РМЖ в современной литературе увязан с необходимостью изучения биологических свойств опухоли. Вопрос о связи между эффективностью радикальной мастэктомии (в рамках комплексного лечения) и риском развития рецидива РМЖ все еще неясен, и в Узбекистане систематически он не изучался, в том числе - в отношении риска развития локорегиональных рецидивов.

Ключевые слова: рак молочной железы, локо регионарные метастазы, рецидив, иммунохимический анализ.

Введение. Рак молочной железы (РМЖ), как и любое злокачественное новообразование (ЗНО), является мультидисциплинарной проблемой, а его контроль предполагает, помимо прочего, отслеживание факторов 1) поддающихся (экологических) и 2) не поддающихся произвольному изменению, генетически детерминированных факторов -

возраст, пол и др. факторы [18]. Совершенствование диагностики и практика скрининга позволили чаще выявлять РМЖ ранних стадий, что улучшило общую выживаемость [39]. В последние 6-7 лет в Узбекистане стали внедряться новые стандарты лечения РМЖ [40], эффективность которых в условиях Центральной Азии мало изучена. Ныне пациенты часто погибают от сопутствующих заболеваний (СЗ) системного метастазирования и развития локорегионарных рецидивов (ЛРР) с последующим отдаленным метастазированием [33, 39]. Настоящий обзор посвящен анализу современного состояния проблемы рецидивов.¹

Общая стратегия контроля и проблема развития рецидивов РМЖ. РМЖ - одно из наиболее распространенных в мире [33], частых ЗНО у женщин в странах Западной Европы, США, Канады. РМЖ составляет до 22.9% всех агрессивных форм ЗНО у женщин в мире [7]. Согласно Jemal A. e.a. (2011), в первую декаду текущего века риск заболевания женщины РМЖ в течение жизни составил 12%, смерти от него - 5%. К концу второй декады текущего века РМЖ составлял около четверти всех случаев ЗНО в мире [4], ежегодно выявляют до 3 миллионов новых РМЖ, погибает от него около 700 000 человек. В 2020 г. в мире РМЖ был диагностирован у 2,3 млн. женщин, при этом зарегистрировано 685 000 случаев смерти от этой болезни. РМЖ - главная причина смерти в структуре онкопатологии у женщин [33].

Целесообразно выделять задачи (Семиглазов В.Ф., 2016) совершенствования 1) первичной профилактики РМЖ; 2) первичного диагноза; 3) клинического прогноза на основе исследования биологических подтипов РМЖ; 4) местно-регионарного лечения РМЖ для органосохраняющего лечение (ОСЛ); 5) неoadъювантного системного лечения с целью уменьшения риска распространения с последующим ОСЛ. Первые две из этих задач косвенно, три последующие - прямо связаны с проблемой риска развития рецидивов после первичного лечения РМЖ, и являются предметом третичной профилактики рака.

Cancer in situ ductale (DCIS) выявили в 5% РМЖ, при скрининге - в 20%; из них 68,6% случаев относились к I стадии, выявленные при обычном обращении к врачу по наличию клинических симптомов - 38,2% [14]. Около трети первично установленных диагнозов РМЖ может отступить без врачебных вмешательств [34], чего нельзя сказать о рецидивах после первичного его специального лечения. От эффективности предотвращения развития рецидивов в первые пять лет после начала первичного лечения зависит во многом судьба онкологических больных, их безрецидивная и общая выживаемость.

Различают рецидивы локальные (местные), региональные (с вовлечением регионарных лимфоузлов) и удаленное метастазирование РМЖ. Первые два типа рецидивов объединены в ЛРР. Локальные рецидивы возникают не более чем у 20% больных после радикальных операций [19]. Общая частота возникновения ЛРР составляет 4,2–11,7%; большинство из них диагностируют в первые 5 лет после операции [11].

Выделяют локальные рецидивы в послеоперационном рубце, коже, подкожной клетчатке ипсилатеральной молочной железы или передней грудной стенке, и рецидивы в регионарных лимфоузлах [12, 39].

О риске развития рецидивов РМЖ. Новейшие и ранние данные указывают на то что риск развития ЛРР зависит от множества факторов: размера первичной опухоли, степени дифференцировки, гистологического подтипа опухоли, наличия лимфоваскулярной инвазии, достижения полного патоморфологического ответа после неoadъювантной химиотерапии, статуса регионарных лимфоузлов, возраста пациентки [12]. Давно подмечено (Cowend M. e.a., 1998), повышенный риск отдаленных метастазов связан с размером опухоли и молодым возрастом, местных рецидивов - с инвазией перитуморальных сосудов, гистологической мультифокальностью и молодым возрастом.

J. Peppercorn (2009) отмечал, что женщины младше 40 лет или старше 80 лет имеют тенденцию к худшему прогнозу РМЖ, чем в постменопаузальный период, причем первые - в связи повышенным риском рецидива РМЖ. Для женщин моложе 35 лет психологически важно сохранение молочной железы [39]. Имеются существенная связь развития рецидивов РМЖ с

сохранностью менструальной функции (возраст старше 35 лет) [36]. Еще В. Fowble (1990) отметил, что (в течение 4,5 года наблюдений) локальный рецидив возникал у 40% больных в возрасте до 35 лет, у 13% – старше 50 лет. Локальные рецидивы возникают в сроки от 3 до 66 мес после операции (13,1%) [36], чаще – на фоне сохраненной менструальной функции - более чем вдвое, чем при менопаузе; рецидив на послеоперационном рубце чаще возникал после РМЭ и были сопряжены с большим размером первичного опухолевого узла, а вне зоны рубца - после ОСЛ.

Отмечено (Carlson G.W. e.a., 2003) влияние на частоту местных рецидивов размера опухоли и степени вовлеченности лимфатических узлов в опухолевый процесс (стадия заболевания). При III стадии время до развития рецидива составило в среднем 10,8 мес., при II-й - 21,4 мес. Ранние локальные рецидивы более характерны для пациентов с **размерами** первичной опухоли более 5 см, Т3-Т4 (80,0%, $p=0,005$) в возрасте 30-39 лет (54,5%, $p<0,05$) с метастазами в регионарные лимфатические узлы (50,0%, $p<0,05$); поздние (более 5 лет) локальные рецидивы - для пациентов с отсутствием метастазов в регионарные лимфоузлы (39,3%, $p<0,05$) в возрасте 60-69 лет (52,9%, $p<0,05$) [37]. Более 30 лет назад D. Rosen et W.W. Lane (1991) указывали, что при опухоли до 0,5 см ($T_{1a}N_0M_0$) 10-летняя **безрецидивная выживаемость** больных РМЖ составила 98%, при 0,6–1 см ($T_{1b}N_0M_0$) – 94%, 1,1–2 см ($T_{1c}N_0M_0$) – 84%, а при 2,1–5 см ($T_2N_0M_0$) – 71%.

Наиболее высок риск рецидива в первые пять лет после операции и сохраняется еще 15–20 лет [36]. Еще 20 лет назад Kroman N. e.a. (2004) отметили, что рецидивы в остальных квадрантах молочной железы могут возникнуть после ОСЛ из элементов первичной опухоли или как «новая» опухоль. Наблюдения от 1 года до 10 лет и более после операции выявили отдаленное прогрессирование у 0,3% и местные рецидивы - у 6,5% больных [35]. Другие авторы отметили, что в промежутке между 1-12 годами после лечения отдаленные рецидивы развились у 35,7% больных, местные - у 8,8% [6].

Согласно Botteri E. e.a., (2009), современные методы диагностики позволяют выявить РМЖ на ранних стадиях, что вкупе с возможностями лучевого лечения и химиотерапии расширяет показания к ОСЛ, обеспечивает лучшее качество жизни пациенток. Они также позволяют сократить частоту местных рецидивов [5]. При местнораспространенном РМЖ выполняют мастэктомию, с целью повышения качества жизни пациенткам отсрочено восстанавливают молочную железу. Частота местных рецидивов опухоли после органосохраняющих операций (ОСО) выше в сравнении с обычной РМЭ, но не влияет на общую выживаемость больных РМЖ, и, как отметил еще Jatoi I. (2005), особенно - на фоне лучевой и химиотерапии, но безрецидивная выживаемость уступает уменьшается за счет увеличения частоты местных рецидивов. За 24–110 мес. после ОСО местных рецидивов выявлено у 1,5%, после простой ОНР – у 0,4% и после комплексной ОНР – у 1,4% [2]. Пятилетняя безрецидивная выживаемость после ОНР составила 98,4%. К концу наблюдения умерло 7,0% пациентов после ОСО и 7,0% - после простой ОНР и 8,4% после комплексной. 5-летняя общая выживаемость составила 94,7, 93,1 и 92,6% соответственно.

По относительно ранним данным J., Meretoja e.a., (2007), общая частота рецидивов РМЖ после кожесохраняющей мастэктомии (КСМ) с одномоментной реконструкцией составила 5,8%, при III стадии - 31%. После КСМ в пределах 5-63 мес у 3,9% больных возникают ЛПП, связанные со стадией заболевания, наличием метастазов в региональные лимфоузлы и фенотипом опухоли [38]. Все случаи рецидивов ассоциируется либо с отдаленными метастазами (в костях, печени, легких и загрудинных лимфоузлах), либо повторяющимися ЛПП, как и после РМЭ. После КСМ минимальный срок развития рецидивов – 8 месяцев, максимальный – 10 лет; местные рецидивы выявили у 4,5%, регионарные - у 0,4%, что больше связано не с хирургией, а с отсутствием лучевого лечения [[39]. В течение 74 месяца частота ЛПП после одномоментной реконструкции молочной железы составила 5,5% [22]. При ОСО отдаленные метастазы отмечены у 13% и местный рецидив - 12,4%, при мастэктомии соответственно 25,3% и 7,5% [30]. Согласно относительно ранним наблюдениям

I.L. Warnir e.a., (2006), риск развития регионарных рецидивов пропорционален числу пораженных л/у.

Как известно, причину рецидивов РМЖ первоначально связывали с неполным хирургическим удалением опухоли. Интраоперационный контроль краев резекции удаляемой опухоли и адьювантная лучевая терапия (АЛТ) значительно снижают риск возникновения ЛРР [27]. Состояние краев резекции при ОСО – признак радикальной операции [39]: при ОСО в случае инвазивного РМЖ достаточная ширина краев резекции - менее 0,1 мм, в случае cancer in situ — до края резекции должно быть более 2 мм, чтобы края были R0. Хотя отдаленные результаты лечения ОСО и РМЭ сходны, выполнение экономных резекций увеличивает риск ЛРР. До 58% всех выявляемых случаев РМЖ подвергаются ОСЛ, 20% - повторным операциям из-за ЛРР; риск развития ЛРР после комбинированного ОСЛ РМЖ составляет 19,7%, а после РМЭ – 11,8% [20]. Аналогичные наблюдения приводят другие исследователи [36]. Общая и безрецидивная выживаемость статистически сопоставимы [3]. По данным Anderson S.J. e.l. (2009) ЛРР после ОСЛ снижают выживаемость: при возникновении локального рецидива в послеоперационном рубце общая 5-летняя выживаемость пациенток 59,9%, при регионарных рецидивах - до 24,1 %.

Неoadьювантная химиотерапия в 2–4 курса не влияла на частоту локальных рецидивов РМЖ после РМЭ или ОСЛ. [36]. Пять лет адьювантного приема тамоксифена снижает риск рецидива примерно на 50%, более новые эндокринные методы лечения (ингибиторов ароматазы) и более продолжительное лечение обеспечивают дальнейшее снижение риска [29]. У пациенток после ОСО 3-летняя частота рецидива РМЖ составила 7% до адьювантного лечения трастузумабом и снизилась до 1% ($p=0,01$) сразу после его приема. Согласно относительно ранним наблюдениям, облучение железы позволяет шестикратно снизить риск местного рецидива (Канаев С.В., 2002), а по данным Американского общества клинической онкологии - увеличить выживаемость (Kris M.G. e.a., 2010).

Биология рецидивирования РМЖ. Риск развития рецидивов РМЖ больше связан со стадией процесса, наличием метастазов, гистологией, молекулярной биологией опухоли и возрастом больных, чем с объемом вмешательства [35, 39].

Показано [28], что 80,1% пациентов с инвазивным РМЖ имели рак уницентричный, 17,7% - мультифокальный и 2,3% - мультицентричный рак; мультифокальный и мультицентричный рак возникал в чаще у молодых и поражение лимфатических узлов при этом было выше, чем при уницентричном РМЖ. ЛРР отмечен у 5,78% пациенток с унифокальным, у 6,02% - с мультифокальным/мультицентричным РМЖ [16]. Степень злокачественности опухоли, лимфоваскулярной инвазии и отсутствие экспрессии рецепторов к гормонам связаны с риском развития местных рецидивов (Carlson G.W. e.a., 2003).

Ныне принято различать четыре иммуногистохимических (ИГХ) подтипа РМЖ: 1) люминальный А - эстроген-зависимый, без избыточной экспрессии рецепторов белка HER2 с лучшим прогнозом (30-45%); 2) люминальный В - эстроген-зависимый, с выраженной амплификацией онкогена HER2 и плохим прогнозом (14-18%); 3) HER2-позитивный - эстроген-независимый, с выраженной амплификацией онкогена HER2 и высокой вероятностью плохого исхода (8-15%); 4) тройной негативный (ТНТ) - эстроген-независимый, без избыточной экспрессии рецепторов белка HER2 и с худшим прогнозом (27-39%). Рецидивы и плохой прогноз в 25-30% случаев связаны со сверхэкспрессией гена HER2 или его белкового продукта [[26, 29, 39].

Наиболее часты рецидивы РМЖ при ТНТ и люминальном В HER2/neu-позитивном типе [22]. После ОСЛ не выявлена связь местных рецидивов с ТНТ или HER2/neu-позитивным РМЖ [31]. Местные рецидивы после ОСЛ и мастэктомии обусловлены разными причинами и ИГХ имеет для них различное прогностическое значение [38]. Местные и ЛРР рецидивы после КСМ сопровождаются и риском метастазов в региональные лимфатические узлы и гиперэкспрессией HER2/neu или ТНТ опухоли.

При люминальном А типе РМЖ благоприятен прогноз локального рецидивирования [37]. У большинства (75.6%) больных с люминальным А типом локальный рецидив возникает

в сроки более 30 месяцев, у 24,4% - до 30 месяцев ($p < 0,05$). Для люминального В типа - с гиперэкспрессией онкогена HER2/neu и без нее, характерны средние сроки (30-60 мес.) возникновения рецидива - 60,0% больных. ТНТ и HER2-позитивный подтипы имеют неблагоприятный прогноз локального рецидивирования. ТНТ тип РМЖ статистически достоверно ($p < 0,05$) локально рецидивирует в ранние сроки (до 30 мес.) - 61,5% больных. При HER2-позитивном типе первичной опухоли локальный рецидив диагностируют у 83,3% больных в срок до 60 месяцев.

Биологии инвазивный дольковый РМЖ (ИДР) отличается от инвазивного протокового (ИПР) по клинике заболевания, реакции на лечение, срокам и характеру развития рецидивов [15]. Прогноз люминального ИДР значительно хуже, чем люминального ИПР [1]. ИДР связан с пожилым возрастом, более крупными опухолями, положительностью ER и хорошо дифференцированными опухолями [10]. ИДР менее чувствителен к химиотерапии, чем ИПР: ингибитор ароматазы, летрозол, более эффективен при лечении ИДР по сравнению с ИПР; ингибитор m-TOR афинитора к эндокринному лечению улучшает выживаемость без прогрессирования у пациентов с ИДР, что придает гистологической классификации РМЖ прогностическую значимость и делает объектом дальнейшего исследования геномного фона гистологических типов РМЖ [39].

ТНТ фенотип РМЖ встречается в 15%, имеет плохой прогноз из-за частого сочетания с мутациями в генах BRCA1, в том числе из-за отсутствия таргетной терапии при данном типе. Выделено (Lehmann B.D. e.a., 2011) семь молекулярных подтипов ТНТ: базальный 1, базальный 2, мезенхимальный, подобный мезенхимальным стволовым клеткам, иммуномодулирующий, люминальный андрогенный рецептор-подобный и неклассифицированный. Обширные исследования 6731 пациентов с ТНТ-фенотипом РМЖ (TNBC: ER-/HER2-) показали, что TNBC и подтипы HER2 ассоциируются с самым высоким риском ЛРР [26].

Иммунофенотип рецидивной опухоли РМЖ может отличаться от первичной опухоли [37] [55][55]. Поэтому необходимы гистологические исследования и ИГХ анализ экспрессии рецепторов стероидных гормонов с определением HER2-статуса рецидивной опухоли и индекса K167 для выработки тактики лечения локальных рецидивов.

Полагают, что при лечении РМЖ важно ориентироваться на ИГХ-анализ рецепторного статуса опухоли [9, 39], а комбинированием методами лечения можно нивелировать связь частоты ЛРР с методами лечения и улучшить общую выживаемость в сравнении с РМЭ. ИГХ опухоли: наличие рецепторов эстрогена (РЭ), прогестерона (РП), экспрессия Her2/neu и Ki-67 определяют уровень локального рецидивирования при различных биологических типах опухоли [24]. ТНТ и Her2 сверхэкспрессирующий подтипы РМЖ, в отличие от люминальных подтипов, чаще всего дают ЛРР [21].

Молодой возраст и ТНТ - независимые факторы риска рецидива, и все указывает на то, что биология опухоли, а не степень хирургического удаления, связана с худшим исходом: показатели рецидива одинаковы среди женщин независимо от объема операции при ТНТ-типе [39]. При агрессивном молекулярно-биологическом типе ТНТ для профилактики рецидива и отдаленного метастазирования лучше применять лекарственную терапию даже при I стадии РМЖ [23]. Российские специалисты (Рассказова Е.А. с соавт., 2014) считают, что лучевая терапия после радикальной КСМ при узловых образованиях 1 см и меньше нецелесообразно при отсутствии мультицентричности, раковых эмболов по периферии узла и в ткани молочной железы, неинвазивном протоковом раке и III степени злокачественности. При этом предполагается, что лучевая терапия нецелесообразна при ТНТ и HER2 подтипах РМЖ. Неблагоприятное сочетание факторов прогноза требует комбинированного лечения с включением компонентов, снижающих риск рецидивов и отдаленных метастазов.

Согласно давнему допущению M.J. Van de Vijver e.a. (2002), знание генетического потенциала опухоли позволяет оценить риск рецидива и выживаемость пациентов. Генетические тесты Oncotype DX и MammaPrint позволяют оценить риски отдаленного метастазирования и необходимость адъювантной химиотерапии [13]. Отмечена связь между

уровнем экспрессии онкогенов и развитием ЛРР [32]. Достоверно высока экспрессия генов MYBL2 и Ki-67, контролирующих деление в клетке, отражающее уровень пролиферации в опухоли, степень нарушения контроля деления и снижение экспрессии BCL2 и ESR1-генов, чья высокая экспрессия характерна для дифференцированных тканей. В силу этого предполагается, что определение экспрессии генов способствует ранней диагностике опухоли, оценке ее прогрессирования и выработке лучшей тактики лечения (Пасько М.А. с соавт., 2015).

Таким образом, величина опухоли коррелирует с пролиферативной активностью ее клеток, а распространение локорегионарных метастазов – с дифференцировкой опухоли (экспрессией рецепторов эстрогена, прогестерона, маммаглобина и т.д.). Сопоставляя характер экспрессии опухоли с ее морфологической картиной и исходом заболевания, можно оценить прогноз лечения и риск развития рецидива РМЖ в связи с тактикой лечения.

После первичного лечения РМЖ пациента регулярно тестируют для раннего обнаружения возможных метастазов - физикальным осмотром, ежегодной маммографии и лабораторным тестам на обнаружение рецидивов, оценивают состояние выживающих и качества их жизни [25]. Эти тесты входят в мультидисциплинарные программы по реабилитации, устранению побочных эффектов хирургического лечения или радиотерапии, образованию и психологической помощи, улучшению функциональных возможностей, психосоциальной саморегуляции и реабилитации лиц с диагнозом “РМЖ” [8].

Заключение. Лучевая терапия позволяет улучшить выживаемость больных РМЖ, снизить риск местного рецидива, и химиотерапия - снизить риск местно-регионального и отдаленного рецидивирования и смерти (Семиглазов В.Ф., 2016). При 1-й стадии прогноз хороший, при 2-й и 3-й - хуже, с высоким риском развития рецидивов. По замечанию Soetjomataram I. e.a. (2008), важнейшими факторами риска рецидивов остаются размер опухоли и общее состояние пациента, хотя их значимость для выживания снижается со временем, возрастает роль других факторов. Долгосрочный прогноз зависит от митотического индекса, степени прорастания лимфососудов в опухоль, ее Her2-положительного фенотипа, копируемого гена, непосредственно связанных с РМЖ, и от СЗ. ЛРР могут отличаться от первичной опухоли рецепторным статусом [11]. Роль молекулярных маркеров в прогнозе возросла; размер опухоли и СЗ, влияющие на текущее состояние пациента, сохраняют значимость; роль возраста, социально-экономического статуса пациента, гистотипа опухоли, мутации BRCA, p53 и других факторов требует уточнения.

Итак, по данным ранней и поздней литературы, однозначной связи рецидивов и с традиционно учитываемыми, и входящими в новые стандарты факторами риска, нет. При проведении первичного лечения приходится учитывать индивидуальные особенности каждого клинического случая - возраст пациента, размер и расположение опухоли, морфологию, степень злокачественности, стадию заболевания и данные ИГХ. При рецидиве требуется оценка его распространения и текущего ИГХ-статуса опухоли - уточнения схемы лечения. Вопрос о предпочтении реконструктивно-пластических операций и ОСО как тактических средств лечения РМЖ остается открытым. ОСО считается методом реабилитации, улучшения качества жизни при сохранении безрецидивной и общей выживаемости [39]. В целом прогноз метастазирования и развития рецидивов РМЖ ныне увязывают с необходимостью изучения биологических свойств опухоли [17]. При этом вопрос о связи между эффективностью РМЭ (в рамках комплексного лечения) и риском развития рецидивов РМЖ все еще неясен, и в Узбекистане он систематически не изучался, в частности, в отношении риска ЛРР после РМЭ.

REFERENCES | CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Adachi X., Ishiguro J., Kotani H. et al. Comparison of clinical outcomes between luminal invasive ductal carcinoma and luminal invasive lobular carcinoma // BMC Cancer. - 2016; 16: 248.

2. André C., Holsti C., Svenner A. et al. Recurrence and survival after standard versus oncoplastic breast-conserving surgery for breast cancer//*BJS Open*.-2021; 5 (Issue 1).
3. Atalay C. Breast conserving therapy. // *Gland Surgery*. -2012. V.1,№.2. P.84-86.
4. Balasubramanian R, Rolph R, Morgan C, Hamed H (2019). "Genetics of breast cancer: management strategies and risk-reducing surgery". //*Br.J.Hosp.Med. (Lond)*. **80** (12): 720-725.
5. Baum M. Modern concepts of the natural history of breast cancer: a guide to the design and publication of trials of the treatment of breast cancer // *Eur. J.Cancer*. 2013. V.49 (1). P.60-64.
6. Benjamin M.A., Sinnott C., Bawa S. et al. Re-excision Rate after Partial Mastectomy in Oncoplastic Breast-Conserving Surgery: A Single-Institutional Experience and Review of the Literature. // *Ann Plast Surg*. - 2019 Apr; 82 (4S Suppl 3): S170–S172.
7. Breast cancer: prevention and control. WHO. Archived from the original (<https://www.who.int/cancer/detection/breastcancer/en/index1.html>) on 6 September 2015.
8. Bruce J., Mazuquin B., Mistry P. et al. (February 2022). Exercise to prevent shoulder problems after breast cancer surgery: the PROSPER RCT. //*Health Technology Assessment*. 26 (15): 1-124.
9. Castaneda C.A., Rebaza P., Castllo M. et al. Critical review of axillary recurrence in early breast cancer. //*Rev.Oncol. Hematol.* - 2018 Sep; 129:146–152.
10. Chamalidou C., Fohlin H., Albertsson P. et al. Survival patterns of invasive lobular and invasive ductal breast cancer in a large population-based cohort with two decades of follow up // *Breast*. 2021; 59: 294-300.
11. Chen R., Qarmali M., Siegal G.P., We Sh. Receptor conversion in metastatic breast cancer: analysis of 390 cases from a single institution. // *Modern Pathology*. - 2020; 33: 2499-2506.
12. Chung H.L., Leung J.W.T. Breast cancer recurrences in myocutaneous flap reconstruction. // *Radiology Case Reports*. - 2021; (16): 40-46.
13. Coates A.S., Winer E.P., Goldhirsch A. et al. Tailoring therapies—improving the management of early breast cancer: St Gallen international expert consensus on the primary therapy of early breast cancer 2015. // *Annals of Oncology*. – 2015, V. 26. - P.1533–1546.
14. Corradini A.G., Cremonini A., Cattani M.G. et al. Which type of cancer is detected in breast screening programs? Review of the literature with focus on the most frequent histological features // *Pathologica*. - 2021; 113(2): 85-94.
15. Desmedt Ch., Zoppoli G., Sotiriou Ch., Salgado R. Transcriptomic and genomic features of invasive lobular breast cancer // *Seminars in Cancer Biology*. // 2017; 44: 98-105.
16. Djordjevic-Jovanovic L, Karanikolic A, Bojic T et al. Characteristics and outcomes of patients with multifo-cal/multicentric and unifocal breast cancer // *J BUON*. 2017; 22(3):652-657.
17. Gao Z., Li C., Liu M., Jiang J. Predictive and prognostic role of tumour infiltrating lymphocytes in breast cancer patients with different molecular subtypes: a meta-analysis. // *BMC Cancer*. 2020; (20):1150.
18. Hayes J., Richardson A., Frampton C. (2013). Population attributable risks for modifiable lifestyle factors and breast cancer in New Zealand women.// *Internal Medicine Journal*. 43 (11): 1198-204.
19. Inari H., Teruya N., Kishi M. et al. Clinicopathological features of breast cancer patients with internal mammary and/or supraclavicular lymph node recurrence without distant metastasis. // *BMC Cancer*. - 2020 Sep 29;20(1):932.
20. Jeevan R., Cromwell D.A., Trivella M. et al. Reoperation rates after breast conserving surgery for breast cancer among women in England: retrospective study of hospital episode statistics. // *British Medical Journal*. 2012. P. 1-9. URL: <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.e4505>.
21. Jia W.-J., Jia H.-X., Feng H.-Y. et al. HER2-enriched Tumors Have the Highest Risk of Local Recurrence in Chinese Patients Treated with Breast Conservation Therapy//*As.Pac.Journ. of Cancer Prev*. – 2014, V.15. P.315-320.
22. Kneubil M.C., Brollo J., Botteri E. et al. Breast cancer subtype approximations and loco-regional recurrence after immediate breast reconstruction // *Eur J Surg Oncol*. 2013. 39 (3). P.260-265.

23. Leon-Ferre R.A., Polley M.-Y., Liu H. et al. Impact of histopathology, tumor-infiltrating lymphocytes, and adjuvant chemotherapy on prognosis of triple-negative breast cancer // *Breast Cancer Res Treat.* 2018;167(1):89—99.
24. Metzger-Filho O., Sun Z., Viale G. et al. Patterns of recurrence and outcome according to breast cancer subtypes in lymph node–negative disease: results from international breast cancer study group trials VIII and IX. // *Journal of Clinical Oncology.* 2013. V. 31. № 25. P.3083-3091.
25. Moschetti I., Cinquini M., Lambertini M. et al. Follow-up strategies for women treated for early breast cancer // *The Cochrane Database of Systematic Reviews.* 2016(5): PMC 7073405 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7073405>).
26. Nolan L., Davey M.G., Calpin G.G. et al. Risk of locoregional recurrence after breast cancer surgery by molecular subtype-a systematic review and network meta-analysis // *Ir J Med Sci Actions* - 2024. Sep 27. PMID: 39331262; DOI: 10.1007/s11845-024-03809-z.
27. Onitilo A.A., Engel J.M., Stankowsk R.V. et al. Survival comparisons for breast conserving surgery and mastectomy revisited: community experience and the role of radiation therapy. // *Clinical Medicine and Research.* 2015. V. 13. № 2. P.65-73.
28. Ozturk A., Ilgun S., Ucuncu M. et al. The effect of multifocal and multicentric tumours on local recurrence and survival outcomes in breast cancer//*J.BUON.* - 2021;26(1):196-203.
29. Pilewskie M., Morrow M. Margins in breast cancer: How much is enough?//*Cancer.* 2018;124(7):1335-41. doi:10.1002/cncr.31221.
30. Quan M.L., Paszat L.F., Fernandes K.A. et al. The effect of surgery type on survival and recurrence in very young women with breast cancer//*J Surg Oncol.* 2017;115(2):122—130.
31. Solin L.J., Gray R., Goldstein L.J. et al. Prognostic value of biologic subtype and the 21-gene recurrence score relative to local recurrence after breast conservation treatment with radiation for early stage breast carcinoma: results from the Eastern Cooperative Oncology Group E2197 study // *Breast Cancer Res Treat.* 2012. V.134 (2). P.683-692.
32. Solin L.J., Gray R., Baehner F.L. et al. A multigene expression assay to predict local recurrence risk for ductal carcinoma in situ of the breast. // *Journal of the National Cancer Institute.* 2013. V. 105. № 10. P. 701-710.
33. [33] Wang X., Wang N., Zhong L. et al. Prognostic value of depression and anxiety on breast cancer recurrence and mortality: a systematic review and meta-analysis of 282,203 patients. // *Molecular Psychiatry.* 2020;(25):3186-3197.
34. Welch H.G., Passow H.J. (March 2014). Quantifying the benefits and harms of screening mammography. //*JAMA Internal Medicine.* 174 (3): 448-54.
35. Xu A.J., DeSelm C.J., Ho A.Y. et al. Overall Survival of Breast Cancer Patients With Locoregional Failures Involving Internal Mammary Nodes. //*Adv. Radiat. Oncol.* - 2019;4(3):447–452. <https://doi.org/10.1016/j.adro.2019.02.004>.
36. Вторушин С.В., Завьялова М.В., Перельмутер В.М. и др. Особенности рецидивирования рака молочной железы в послеоперационном рубце и вне его у больных с разным состоянием менструальной функции // *Сибирский онкологический журнал.* - 2009. №5 (35).
37. Дружков М.О. Оптимизация тактики лечения локальных рецидивов рака молочной железы / Автореф. дисс... к.м.н. – Москва - 2014. – 25с.
38. [38] Малыгин С.Е., Малыгин Е.Н., Петерсон С.Б. и др.. Местные и региональные рецидивы после мастэктомии с одномоментной реконструкцией при раке молочной железы // *Вестник РГМУ,* 2013, № 4, с. 24-27.
39. Alimjanovich , R. Z., Maxammatkulovich , R. N., & Khikmatovich , K. K. (2022). Age Features of the Prevalence of Prostate Cancer in Uzbekistan. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(5), 154-157. Retrieved from
40. Rizaev Jasur , Rakhimov Nodir , Kodyrov Khamidullo , Shakhanova Shakhnoza . Study of prostate cancer death by regions of the republic of Uzbekistan.*Journal of Biomedicine and Practice.* 2022, vol . 7, issue 5, pp.202-210
41. Nodir RM, Shaxnoza SS, Farhod R. Development of new approaches in the treatment of metastatic renal cell carcinoma //*Journal of research in health science.* – 2020. – Т. 5. – no. 4. – pp.

82-95.

42. ShSh Shakhanova , NM Rakhimov. Multimodal approach to the treatment of multiple osteogenic metastases of kidney and prostate cancer . Clinical and Experimental Oncology 2020, No. 4 Page 50-56.

43. Рассказова Е.А., Зикиряходжаев А.Д., Карин А.Д. Органосохраняющие операции при раке молочной железы // Опухоли женской репродуктивной системы. - Т.18 (4). - 2022.- С.26-31.

44. Сборник стандартов и клинических протоколов диагностики и лечения злокачественных новообразований / Коллектив составителей, под ред. проф., д.м.н. М.Н. Тилляшайхова. – Ташкент. - 2017. – 254с.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000